

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ - 2001

**Материалы I межрегиональной
научно-практической конференции
с международным участием**

Часть 2

**Санкт-Петербург
2001**

Таким образом, применение эндоскопических методов позволяет проводить малоинвазивные и органосохраняющие операции с минимальной кровопотерей и лучшей адаптацией женского организма, что играет значительную роль в улучшении качества жизни женщин, перенесших оперативные вмешательства.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРФТОРАНА ДЛЯ ВОСПОЛНЕНИЯ КРОВОПОТЕРИ ПРИ ПОСЛЕРОДОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ

А.С. Шевченко, С.Е. Шевченко

Харьковский государственный медицинский университет

Частота акушерских кровотечений колеблется от 2,7 до 8% по отношению к общему числу родов. При этом 2-4% кровотечений связаны с гипотонией матки в послеродовом и послеродовом периодах. Акушерские кровотечения являются одной из ведущих причин материнской смертности, составляя в чистом виде 20-25%, а как фоновая причина – до 78% всех материнских смертей [Кулаков В.И., Серов В.Н. и соавт., 1998].

Значительное ухудшение донорской практики в странах бывшего СССР, частое развитие осложнений при переливаниях цельной крови и ее компонентов, необходимость больших материальных затрат на тщательное обследование доноров в отношении носительства ВИЧ и других опасных инфекций, наличие предрасположений к переливаниям крови у представителей некоторых религиозных общин делает необходимым поиск адекватного заменителя крови [Иваницкий Г.Р., 1999]. Большая интенсивность акушерских послеродовых кровотечений, высокая вероятностность и скорость развития геморрагического шока при этой патологии заставляют искать методы ускорения процедуры переливания крови, так как для определения совместимости переливаемой крови требуется много времени. Кроме того, применяемые в медицинской практике до настоящего времени кровезаменители (коллоидные и кристаллоидные растворы) способны лишь возместить потерянную при кровотечении ОЦК, но не возмещают потерянную кислородную емкость крови.

Выходом из сложившейся ситуации может служить применение многокомпонентной эмульсии перфторуглеродов – Перфторана (ПФ), производимого НПФ "Перфторан" (г. Москва). Препарат разрешен к клиническому применению Министрствами Здравоохранения России и Украины. ПФ обладает газотранспортными свойствами, т.е. способен переносить кислород и углекислый газ, протезируя функцию потерянного при кровотечении гемоглобина. При кровотечениях различного генеза взрослым людям ПФ вводят внутривенно струйно или капельно в дозе от 3 до 30 мл/кг, что

говорит о возможности введения высоких доз препарата. Положительными моментами при применении ПФ являются отсутствие иммунологических реакций при его введении, исключение возможности переноса инфекционных заболеваний в связи с его синтетическим происхождением, возможность его переливания без учета группы крови и резус-фактора. В акушерской практике применение ПФ разрешено только по жизненным показаниям [Использование ПЕРФТОРАНА в комплексной интенсивной терапии критических состояний: Методические рекомендации / Сост.: Усенко Л.В., Клигуненко Е.Н., Гулега И.Е. и др. – Днепропетровск, 2000. – 40 с]. Однако такое ограничение связано с отсутствием работ, которые доказывают степень безопасности использования препаратов для этих целей. В связи с этим нами проводится работа, целями которой являются: изучение принципиальной возможности применения ПФ для возмещения кровопотери средней степени тяжести (кровопотеря 15% ОЦК) у родильниц при лечении послеродовых кровотечений, определение оптимальных доз и скорости введения препарата, соотношения между ПФ, препаратами крови, кристаллоидными и коллоидными растворами, т.е. разработка схем применения ПФ при послеродовых кровотечениях. Выполнена экспериментальная часть работы, в ходе которой у крольчих в раннем послеродовом периоде смоделировано кровотечение средней степени тяжести. Затем кровопотеря возмещалась физиологическим раствором 1:1,5 (1-я группа), собственной гепаринизированной кровью 1:1 (2-я группа) или ПФ 1:1 (3-я группа). Перед нами стояла задача: определить, проникает ли ПФ в материнское молоко животных после его внутривенного введения. Изучалось влияние ПФ на лактацию животных (на ее качественные и количественные показатели), на показатели роста и развития новорожденных в сравнении с животными, которым кровопотеря будет возмещена физ. раствором и аутологической кровью. Со статистически достоверным результатом было доказано: 1) что при применении ПФ быстрее восстанавливаются до нормы количество эритроцитов и гемоглобина крови после кровопотери, 2) что крольчата в 3-й группе быстрее набирают в весе, в росте, что косвенно доказывает улучшение качественных и количественных показателей лактации. Также отмечено, что при применении ПФ для восполнения кровопотери не отмечено тромботических осложнений, в отличие от 2-й группы.

Можно сделать вывод, что применение ПФ для восполнения кровопотери при послеродовых кровотечениях средней степени тяжести (от 10 до 20% ОЦК) целесообразно, поскольку ПФ ускоряет восстановление гематологических показателей, улучшает качественные и количественные показатели лактации, более безопасен в качестве гемотрансфузионной среды.

На русском: [Шевченко А.С., Шевченко С.Е. Экспериментальное обоснование возможности применения Перфторана для восполнения кровопотери при послеродовых кровотечениях // Материалы I межрегиональной научно-практической конференции с международным участием "Санкт-Петербургские научные чтения - 2001" (29 января – 1 февраля 2001 года), часть 2. - Российская Федерация, Санкт-Петербург: СПбГМУ, 2001. - С. 175-176. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3376765>]

Высокая частота акушерских послеродовых кровотечений и связанная с ними материнская смертность заставляют искать новые средства для оперативного и безопасного восполнения кровопотери. При кровопотере 2й степени тяжести при таких кровотечениях целесообразно применение Перфторана, возмещающего не только потерянный объем крови, но и ее кислородную емкость. Данные выводы подтверждены в эксперименте на животных.

Ключевые слова: акушерские кровотечения, материнская смертность, Перфторан, эксперимент на животных, инфекционная безопасность, объем циркулирующей крови, кислородный объем крови.

In English: [Shevchenko Alexander S., Shevchenko S.E. (2001). Experimental substantiation of the possibility of using Perftoran to replenish blood loss in postpartum hemorrhages // Materials of the 1st inter-regional scientific-practical conference with international participation "St. Petersburg Scientific Readings - 2001" (January 29 - February 1, 2001, Russian Federation, SPb, St. Petersburg State Medical University), part 2, pp. 175-176. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3376765>]

The high frequency of obstetric postpartum hemorrhage and associated maternal mortality make us look for new means for prompt and safe replenishment of blood loss. With blood loss of the 2nd degree of severity in such bleeding, it is advisable to use Perftoran, which compensates not only the lost volume of blood, but also its oxygen capacity. These findings are confirmed in an animal experiment.

Keywords: obstetric hemorrhage, maternal mortality, Perftoran, animal experiment, infectious safety, volume of circulating blood, oxygen volume of blood.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРФТОРАНА

ДЛЯ ВОСПОЛНЕНИЯ КРОВОПОТЕРИ ПРИ ПОСЛЕРОДОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ

Шевченко А.С., Шевченко С.Е.

Харьковский государственный медицинский университет

Частота акушерских кровотечений колеблется от 2,7 до 8% по отношению к общему числу родов. При этом 2-4% кровотечений связаны с гипотонией матки в последовом и послеродовом периодах. Акушерские кровотечения являются одной из ведущих причин материнской смертности, составляя в чистом виде 20-25%, а как фоновая причина - до 78% всех материнских смертей (В.И. Кулаков, В.Н. Серов и соавт., 1998).

Значительное ухудшение донорской практики в странах бывшего СССР, частое развитие осложнений при переливаниях цельной крови и ее компонентов, необходимость больших материальных затрат на тщательное обследование доноров в отношении носительства ВИЧ и других опасных инфекций, наличие предрасположений к переливаниям крови у представителей некоторых религиозных общин делает необходимым поиск адекватного заменителя крови (Г.Р. Иваницкий, 1999). Большая интенсивность акушерских послеродовых кровотечений, высокая вероятность и скорость развития геморрагического шока при этой патологии заставляют искать методы ускорения процедуры переливания крови, так как для определения совместимости переливаемой крови требуется много времени. Кроме того, применяемые в медицинской практике до настоящего времени кровезаменители (коллоидные и кристаллоидные растворы) способны лишь возместить потерянный при кровотечении ОЦК, но не возмещают потерянную кислородную емкость крови.

Выходом из сложившейся ситуации может служить применение многокомпонентной эмульсии перфторуглеродов - Перфторана (ПФ), производимого НПФ "Перфторан" (г. Москва). Препарат разрешен к клиническому применению Министерством Здравоохранения России и Украины. ПФ обладает газотранспортными свойствами, т.е. способен переносить кислород и углекислый газ, протезируя функцию потерянного при кровотечении гемоглобина. При кровотечениях различного генеза взрослым людям ПФ вводят внутривенно струйно или капельно в дозе от 3 до 30 мл/кг, что говорит о возможности введения высоких доз препарата. Положительными моментами при применении ПФ являются отсутствие иммунологических реакций при его введении, исключение возможности переноса инфекционных заболеваний в связи с его синтетическим происхождением, возможность его переливания без учета группы крови и резус-фактора. В акушерской практике применение ПФ разрешено только по жизненным показаниям [Использование ПЕРФТОРАНА в комплексной интенсивной терапии критических состояний (Методические рекомендации). Сост.: Усенко Л.В., Клигуненко Е.Н., Гулега И.Е. и др. - Днепропетровск, 2000. – 40 с]. Однако такое ограничение связано с отсутствием работ, которые доказывают степень безопасности использования препаратов для этих целей. В связи с этим нами проводится работа, целями которой являются: изучение принципиальной возможности применения ПФ для возмещения кровопотери средней степени тяжести (кровопотеря 15% ОЦК) у родильниц при лечении послеродовых кровотечений, определение оптимальных доз и скорости введения препарата, соотношения между ПФ, препаратами крови, кристаллоидными и коллоидными растворами, т.е. разработка схем применения ПФ при послеродовых кровотечениях. Выполнена экспериментальная часть работы, в ходе которой у крольчих в раннем послеродовом периоде смоделировано кровотечение средней степени тяжести. Затем кровопотеря возмещалась физиоло-

гическим раствором 1:1,5 (1 группа), собственной гепаринизированной кровью 1:1 (2 группа) или ПФ 1:1 (3 группа). Перед нами стояла задача: определить, проникает ли ПФ в материнское молоко животных после его внутривенного введения. Изучалось влияние ПФ на лактацию животных (на ее качественные и количественные показатели), на показатели роста и развития новорожденных в сравнении с животными, которым кровопотеря будет возмещена физ. раствором и аутологической кровью. Со статистически достоверным результатом было доказано: 1) что при применении ПФ быстрее восстанавливаются до нормы количество эритроцитов и гемоглобина крови после кровопотери, 2) что крольчата в 3-й группе быстрее набирают в весе, в росте, что косвенно доказывает улучшение качественных и количественных показателей лактации. Также отмечено, что при применении ПФ для восполнения кровопотери не отмечено тромботических осложнений, в отличие от 2-й группы.

Можно сделать вывод, что применение ПФ для восполнения кровопотери при послеродовых кровотечениях средней степени тяжести (от 10 до 20% ОЦК) целесообразно, поскольку ПФ ускоряет восстановление гематологических показателей, улучшает качественные и количественные показатели лактации, более безопасен в качестве гемотрансфузионной среды.